

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖЖОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Халиқов Сарвар Мингишович МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ПАРЛАМЕНТНИНГ БОШҚА ДАВЛАТ ТУЗИЛМАЛАРИ БИЛАН ЎЗARO ҲАМКОРЛИГИ ВА ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	5
2. Раджапов Азамат Худайназарович ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЮРИДИК ТАБИАТИ.....	15
3. Бозаров Шавкат Таджибаевич РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ.....	25
4. Хусайнова Умида Абдихаликовна ДАЛИЛЛАР ТАҚДИМ ЭТИШ ВА ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДА СУД ВАКОЛАТИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	34
5. Бурхонова Гулрух Шухратовна МАЖБУРИЙ ИЖРО ТИЗИМИ ФАОЛИЯТИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
6. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич АДВОКАТ ТОМОНИДАН БЕПУЛ ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	51
7. Дусматов Дурбек Рустамжон угли КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	63
8. Ҳакимов Комил Бахтиярович БАЪЗИ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ТАРКИБЛИ ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	71
9. Назаров Шавкат Назарович ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА УНДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	79
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ХАВФ ОХИРГИ ЗАРУРАТНИНГ БЕЛГИСИ СИФАТИДА.....	87
11. Билолов Аббосбек Билолович ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА УШЛАБ ТУРИШНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	95
12. Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА, СВЯЗЫВАЮЩЕГО УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН И ПАКИСТАН (ТРАНСАФГАНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР).....	103

12.00.07-СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АДВОКАТУРА

Бурхонова Гулрух Шухратовна,
 Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура
 Академияси мустақил изланувчиси
 E-mail: g.burhonova1989@mail.ru

**МАЖБУРИЙ ИЖРО ТИЗИМИ ФАОЛИЯТИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ
 МАСАЛАЛАРИ**

For citation: Burkhonova Gulrukh Shukhratovna. ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF THE ENFORCEMENT SYSTEM. Journal of Law Research. 2022, Special issue 4, pp.43-50

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7278039>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада мажбурий ижро тизими фаолиятини ҳуқуқий тартибга солувчи қонунчилик ҳужжатлари ёритилиб, суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини мажбурий ижро этиш соҳасида процессуал нормаларини Ижро иши юретиш Кодекси билан тартибга солиш зарурияти мавжудлиги асослантирилган. Шунингдек, мақолада мажбурий ижро тизими соҳасида ахборот–коммуникация технологиялари имкониятларидан фойдаланиш афзалликларига тўхталиб ўтилиб, АКТдан фойдаланишнинг қонуний асослари ва бу борада олимлар фикр мулоҳазалари ёритилиб берилган.

Калит сўзлари: ижро тизимининг ҳуқуқий асослари, қонунчилик ҳужжатлари, тартибга солиш, ахборот-коммуникация технологиялари, Ижро иши юретиш Кодекси

Бурхонова Гулрух Шухратовна,
 Самостоятельный соискатель Академии
 Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
 E-mail: g.burhonova1989@mail.ru

**ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ
 ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещены законодательные документы, регламентирующие деятельность системы принудительного исполнения и обоснована необходимость регулирования процессуальных норм в сфере принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов Кодексом Об исполнительном производстве. Также, в статье акцентируется внимание на преимуществах использования возможностей информационно-коммуникационных

технологий в сфере принудительного исполнения, освещаются правовые основы использования ИКТ и рассматриваются мнения ученых касательно данного вопроса.

Ключевые слова: правовые основы исполнительской системы, законодательные документы, регулирование, информационно-коммуникационные технологии, Кодекс об исполнительном производстве.

Burkhonova Gulrukh Shukhratovna,
Independent researcher of Academy
of the Prosecutor General's office
of the Republic of Uzbekistan
E-mail: g.burhonova1989@mail.ru

ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF THE ENFORCEMENT SYSTEM

ANNOTATION

This article highlights the legislative documents that regulate the activities of the enforcement system and substantiates the need to regulate procedural norms in the field of enforcement of judicial acts and acts of other bodies by the Code of Enforcement Proceedings. The article also focuses on the benefits of using the capabilities of information and communication technologies in the field of enforcement, highlights the legal basis for the use of ICT and considers the opinions of scientists regarding this issue.

Keywords: legal foundations of the enforcement system, legislative documents, regulation, information and communication technologies, Code of Enforcement proceedings.

Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этишнинг таъсирчан механизмларини яратиш – мамлакатимизда олиб борилаётган кенг қўламли ислоҳотларни самарали амалга оширишнинг муҳим шартларидан бири ҳисобланади.

Шундай экан, ҳозирги кунда суд-ҳуқуқ тизимида олиб борилаётган ислоҳотлар давомида ушбу соҳада сезиларли ўзгаришлар юз бермоқда, бу энг аввало қабул қилинаётган бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан боғлиқдир. Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар қарорларини ижро этишнинг бошқарув фаолиятини самарадорлигини ошириш, бошқарувда субъектив омилни камайтириш ҳамда қонунчиликда белгиланган талаблар билан ишлашни яхшилаш – ушбу соҳанинг бошқарув фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишнинг асосий мақсадларидир.

Юқорида қайд этилган мақсадларга ҳозирги кунда кенг имкониятлар яратиб бераётган ахборот-коммуникация технологиялари орқали эришиш мумкинлиги ҳеч кимга сир эмас. Зеро, “суд қарорларини ижро этиш соҳасидаги бошқарув фаолиятининг асосий мақсадлари - ҳар бир давлат ижрочисининг иш сифатини ошириш, ходимларнинг касбий малакасини ва албатта мажбурий ижро тизими фаолиятини самарадорлигини оширишдан иборат” [1].

Мажбурий ижро тизими бошқарув фаолиятни ҳуқуқий тартибга солувчи қонун ҳужжатлари – Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, «Прокуратура тўғрисида»ги ва «Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида»ги Қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодекси, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодекси, Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардир.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, мажбурий ижро тизими бошқарув фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг тутган ўрни ва аҳамияти беқиёсдир.

Шу боис, ҳуқуқий тартибга солиш соҳаси ва даражасига кўра энг муҳим қонун ҳужжатлари Конституция нормаларида ифодаланади ҳамда улар олий юридик кучга эга ҳисобланади. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 114-моддасига кўра, суд ҳокимияти

чиқарган ҳужжатлар барча давлат органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар учун мажбурийдир.

М.Аҳмаджонов тўғри таъкидлаганидек, суд қарорлари давлат ҳокимияти тармоғи бўлган суд ҳокимияти органи – судлар томонидан қабул қилинганлиги сабабли алоҳида мақомга эга бўлади. Зотан суд ҳокимияти унга Конституция ва қонунлар орқали юкланган вазифа – олий судловни ўз қарорлари воситасида амалга оширади [2].

Мажбурий ижро этиш тизими бошқарув фаолиятининг муҳим ҳуқуқий асосларидан яна бири Ўзбекистон Республикаси «Прокуратура тўғрисида»ги қонуни ҳисобланади. Хусусан, қайд этилган қонуннинг 18¹-моддасига мувофиқ, Бюрони мақоми, меҳнатга ҳақ тўлаш, тиббий ва транспорт таъминоти шарт-шароитлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг ўринбосарига тенглаштирилган, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг тақдимномасига биноан Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан лавозимга тайинланадиган ҳамда лавозимидан озод этиладиган директор бошқаради. Бюро директори лавозимига кўра, Ўзбекистон Республикаси Бош давлат ижрочиси ҳисобланади. Бюро директорининг ўринбосарлари Бюро директорининг тақдимномасига биноан Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори томонидан лавозимга тайинланади ҳамда лавозимидан озод этилади. Бюронинг ҳудудий бошқармаларининг бошлиқлари Бюро директорининг тақдимномасига биноан Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори томонидан лавозимга тайинланади ҳамда лавозимидан озод этилади.

М.Қ.Ўразалиевнинг фикрига кўра эса, “қабул қилинган мазкур ҳужжатлар туфайли ижро иши юритиш тизими ривожда сифат жиҳатдан янги давр бошланди. Ижро тизимининг ҳуқуқий асослари мустаҳкамланиши сари илдам қадамлар ташланди” [3].

Ахборот технологиялардан фойдаланиш оддий фуқаро учун турли хизматлардан фойдаланишнинг кенг имконияти бўлса, давлат органлари учун – ташкилотни бошқариш сифатини оширишнинг самарали воситаси, бошқарув тизимини қуришда фан ва техниканинг замонавий ютуқларини жорий этиш, бошқарув жараёнларини муваффақиятли автоматлаштиришнинг зарурий шартидир.

Шундай экан ушбу соҳада ахборот–коммуникация имкониятларидан кенг фойдаланиш афзалликларига қисқача тўхталиб ўтсак:

- 1) ижро иши юритиш иштирокчилари учун тезкор маълумотлардан фойдаланиш имконини яратиш;
- 2) бошқа давлат идоралари билан тезкор ахборот алмашувини таъминлаш;
- 3) фуқароларни Мажбурий ижро тизими хизматларидан фойдаланишидан коррупцион ҳолатларини олдини олиниши;
- 4) Вақт ва харажатлар тежамлигидир.

Шундай экан, Бюро фаолиятига илғор ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 июндаги ПҚ–3070-сонли «Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюросининг ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш марказини ташкил қилиш тўғрисида»ги Қарорига мувофиқ, Мажбурий ижро бюросининг АКТни жорий этиш маркази ҳамда Бюро ҳудудий бошқармаларининг тузилмасида АКТни жорий этиш бўлимлари ташкил этилган.

Б.Б.Кудратходжаев таъкидлаганидек, “Бюро фаолиятини ташкил этишда АКТ ютуқлари, инновацион ёндашувларга ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда” [4].

Жумладан, ўтган давр мобайнида, Бюронинг АКТни жорий этиш маркази томонидан суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этишни автоматлаштириш тизими, ижро ҳужжатлари бўйича қарздорлар маълумотлар базаси яратилди, 29 та вазирлик ва идоралар ҳамда ташкилотлар билан электрон ҳамкорлик ўрнатилди. Хусусан, вазирлик ва идоралар базасидан тўғридан-тўғри қарздор шахс ва унинг мол-мулки тўғрисида маълумот олиш, инкассо топшириқномаларини қўйиш, қарздорнинг кўчмас мулки ва автотранспорт воситаларига тақиқлар ҳамда Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан чиқишига чекловларни қўйишга оид ваколатларни амалга ошириш автоматлаштирилган.

Судлар томонидан ижро ҳужжатларини онлайн тарзда юбориш учун ягона интеграция шлюзи ишлаб чиқилган. Ижро ҳужжатлари тўғридан тўғри суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этишни автоматлаштириш тизимига келиб тушиши таъминланган. Ижро ишини юритиш жараёнида тарафларга коғоз шаклида юборилиши лозим бўлган давлат ижрочиларининг огоҳлантирув хатлари ва қарорларини юбориш мақсадида «O`zbekiston pochatasi» АЖ дастурий таъминоти ахборот тизими билан интеграция қилинди.

Мажбурий ижро бюроси веб-сайти орқали Ўзбекистон Республикасидан чиқишига вақтинча чеклов қўйилган қарздорлар маълумотлар базаси ҳамда алиментларни ҳисоблаш учун онлайн калькулятор ишлаб чиқилган. Эндиликда, Бюро фаолиятидаги муҳим янгиликлар билан бирга фуқароларнинг Бюро «Mib.uz» расмий сайти орқали ижро ҳужжатлари ҳаракатларини кузатиб бориши мумкин. Расмий сайт орқали ҳар бир фуқаро паспорт маълумотлари киритилиши йўли билан ижро ҳужжати юзасидан мавжуд қарздорлигини билиш имкони берилган. Бундан ташқари, фуқаролар томонидан электрон равишда мурожаат қилиш имкони яратилиб, улар мазкур расмий сайтга электрон мурожаатларини қолдиришлари учун шароитлар яратилган.

Ахборот-коммуникация технологияларидан мажбурий ижро фаолиятини ташкил этишда кенг фойдаланилаётганлиги боис, биз томонимиздан бу борада тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартиришлар киритиш таклиф этилган.

Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг «Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида»ги Қонунининг 89¹-моддасига ўзгартиришлар киритиш, яъни Мажбурий ижро бюроси органларининг фаолиятини ташкил этиш нормасини киритиш таклиф этилган эди. Мазкур норма Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 30 июлдаги ЎРҚ–551-сонли Қонунига асосан киритилган.

“Мажбурий ижро бюроси Мажбурий ижро бюроси органлари томонидан қўзғатилган ижро ишлари тўғрисидаги маълумотларнинг электрон базасини юритади”. («Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида»ги Қонуни 89¹-моддаси 4-қисми).

Шу билан бирга, ижро тартиб-таомилларини янада соддалаштириш, суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини сўзсиз ва ўз вақтида ижро этишни таъминлаш, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилиш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 12 мартдаги ПҚ–4236-сонли «Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори [5] қабул қилинган бўлиб, унга мувофиқ, давлат ижрочиларининг суд ҳужжатлари ва бошқа органларнинг ҳужжатларини мажбурий ижро этишни таъминлаш бўйича самарадорлик ва натижадорликнинг асосий кўрсаткичларини (КРІ), шунингдек, улар фаолиятини баҳолаш, хизмат бўйича кўтариш, рағбатлантириш ва интизомий жавобгарлик чораларини қўллашда ушбу кўрсаткичларни қўллаш тартибини жорий этиши белгиланган.

Мазкур қарор суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш соҳасига либерализм йўналишини олиб кирди десак янглишмаган бўламиз. Зеро, мазкур қарор билан суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини мажбурий ижро этиш жараёнига медиация институтининг киритилиши, ихтиёрий ижро этиш механизмига янги ҳуқуқий инструмент жорий этилишига хизмат қилади.

Хусусан, суд ва бошқа органлар ҳужжатларини мажбурий ижро этиш жараёнида медиация тартиб-таомилни амалга ошириш ундирувчининг аризаси бўйича ўн беш кундан кўп бўлмаган муддатга ижро иши юритишни тўхтатиб туриш учун асос бўлиб ҳисобланади.

Томонлар ўртасида ижро ишининг ҳар қандай босқичида медиация тартиб-таомилни амалга ошириш натижалари бўйича ижро предметига доир келишув расмийлаштирилган ҳолларда, давлат ижроچиси ижро иши юритишни тугатиши белгиланди.

Медиация тартиб-таомилни амалга ошириш жараёнига давлат ижрочиси ва давлатнинг бошқа органлари вакилларининг аралашуви тақиқланади.

З.Н.Эсанова тўғри таъкидлаганидек, “ижродаги медиация давлат ижрочиси фаолиятини алмаштирмайди, балки қўшимча имконият саналади. Аммо ижро амалиётида суд

қарорларини ижро этиш жараёнида тарафлар ўз муддаоларини ҳал қилиш ваколати (давлат ижрочисига берилган ваколатлар бундан мустасно) давлат ижрочисига берилмаган” [6].

Хорижий давлатлар, хусусан, МДҲга аъзо давлатлар тажрибасида ҳам суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатлари асосида ундирувни ташкил этиш ҳамда коммунал хизматлар кўрсатиш бўйича шартномалар асосида ундирувни ташкил этиш вазифасини ягона орган зиммасига юклаш амалиёти деярли учрамайди. Шу сабабли, дастлабки босқичда энергия ресурсларини етказиб берувчи ва коммунал хизмат кўрсатувчи ташкилотлар фойдасига кўрсатилган хизматлар ва етказиб берилган ресурслар учун тўловларни ундириш вазифаси мажбурий ижро бюроси органларига вақтинчалик чора сифатида юкланган эди. Ўз навбатида ушбу амалиёт Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 июндаги ПФ-6010-сон «Табиий газ ва электр энергиясини сотиш механизмини такомиллаштириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони [5] асосан бекор қилинди. Ушбу Фармон мажбурий ижро органлари томонидан уларнинг том маънодаги асосий вазифаси – суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш билан шуғулланиши учун ташкилий қафолатларни яратди.

Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини мажбурий ижро этиш ҳуқуқ нормасини амалга оширишнинг яқунловчи босқичи ҳисобланади, унда бузилган ҳуқуқлар ва манфаатлар ҳимоя қилинади. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини суд йўли билан ҳимоя қилишнинг самарадорлиги, бинобарин, ундан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлиги процесснинг айна шу босқичда тўла намоён бўлади. Ишни судда кўриш жараёнида субъектив ҳуқуқ муайян кўриниш касб этади, низолик хусусиятидан ҳоли бўлади ҳамда ижро этиш жараёнида амалга оширилади.

Адабиётларда қайд этилганидек, суд ҳужжатарини ва бошқа органлар ҳужжатларини мажбурий ижро этиш - моддий ҳуқуқ қондаси ва нормасини ҳамда шу норма асосида чиқарилган суд ва бошқа орган ҳужжатарини ижро этишдир; мажбурий ижро этиш йўли билан моддий ҳуқуқ нормасини амалга оширилади [7].

Шунингдек, Бош прокуратура ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси тузилмаси ҳамда ваколатларини мақбуллаштириш, унинг иш услубини тубдан қайта кўриб чиқиш, манфаатдор вазирлик ва идоралар, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари билан ўзаро ҳамкорлигини кучайтириш зарурияти юзага келганлиги сабабли, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 ноябрдаги «Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6118-сонли Фармони [5] қабул қилинди.

Мазкур Фармонга асосан, Бюро органларида коррупцияга қарши курашиш ва олдини олиш бўйича тизимли иш олиб боради, Бюро органларида коррупцияга қарши назорат тизимини («комплаенс-назорат») жорий этади ва ишлашини таъминлайди.

Фикримизча, ушбу тизим албатта ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш орқали амалга оширилиши назарда тутилган. Ўзбекистонда мажбурий ижро органларининг ривожланиш тенденцияси бўйича қуйидагиларни таъкидлаш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

биринчидан, 2017 йилда мажбурий ижро органларининг янги форматда ташкил этилганлиги ҳар томонлама тўғри ва ўз вақтида қабул қилинган қарор ҳисобланади;

иккинчидан, суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларининг тўлиқ ижро этилишини таъминлаш – ҳуқуқий давлат кураётган ҳар бир давлатнинг энг муҳим вазифаларидан бўлиб қолади;

учинчидан, мажбурий ижро органларини уларга хос бўлмаган ортикча вазифа ва функциялардан озод қилиш ушбу органлар фаолиятининг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Кўриниб турганидек, мажбурий ижро тизими бошқарув фаолиятида мавжуд муаммолардан бири бу мазкур соҳани тартибга солувчи норматив ҳужжатлар сони кўпликлиги, яъни 50дан зиёдлигидадир.

Д.Уразбаев қонунчилик амалиётида давлат органларининг норма ижодкорлиги фаолиятида учрайдиган тизимли муаммолар ҳақида гапирар экан, миллий қонунчиликда қонуности ҳужжатларнинг кўплиги қонунларинг юридик кучи кадрсизланишига сабаб бўлмоқдалигини, шу билан бирга давлат органлари фаолиятини тартибга солувчи ҳужжатларнинг кўплиги қонуности ҳужжатлари сонининг сунъий ошишига сабаб бўлмоқдалигини таъкидлайди[8].

Бу борада Ш.А.Довлетов олиб борилаётган суд-ҳуқуқ тизимидаги ислоҳотларни инобатга олган ҳолда амалдаги “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонунни қайта кўриб чиқиб, мажбурий ижро тизимини тартибга солувчи янги “Ижро иши юритуви тўғрисида”ги ва “Давлат ижрочилари тўғрисида”ги Қонунларни қабул қилиш зарур деб ҳисоблайди [9].

С.Б.Холбаев ҳам шу каби фикр билдириб, соҳага оид қонунларни янада соддалаштириш, мақбуллаштириш ва такомиллаштириш мақсадида бевосита ижро иши юритиш билан боғлиқ бўлган процессуал қоидаларни алоҳида, ижро органи фаолиятинининг ташкилий-ҳуқуқий асослари ва давлат ижрочиларининг ҳуқуқий мақоми билан боғлиқ умумий қоидаларни алоҳида қонунларга ажратиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайди [10].

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, ушбу соҳадаги қонуности ҳужжатлари кўплигини инобатга олиб, уларни тизимлаштириш орқали ижро иши юритишни процессуал қоидаларини ва давлат ижрочисини мақомини ўзида акс эттирувчи ягона қонун ҳужжатини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини мажбурий ижро этиш соҳасида ҳуқуқий муносабатларни хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш натижаси шуни кўрсатадики, кўп хорижий давлатларда ижро этиш соҳаси алоҳида ҳуқуқ соҳаси сифатида шаклланаётганлиги ҳамда ушбу соҳада қонунчиликни кодификациялаш барқарор тенденцияси кузатилиб келинмоқда.

Юқоридагиларга кўра, суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш соҳасини тартибга солувчи ягона кодификациялаштирилган қонун ҳужжати - Ижро иши юритиш Кодексини ишлаб чиқиш зарурати туғилмоқда.

Бу борада С.Б.Холбаев куйидагича фикр билдиради: “суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш билан боғлиқ нафақат процессуал қонун ҳужжатлари, балки ушбу соҳага оид бошқа бир қанча қонунлар ва қонун ости ҳужжатлари мавжудки, улардаги асосий муҳим йўналишлар, принциплар, тартиб-қоидалар Ижро иши юритиш Кодексда жамланган бўларди” [11].

Жумладан, Швеция, Эстония [12].ва Молдова [13].давлатларида суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини мажбурий ижро этиш соҳасида процессуал нормалари Ижро иши юритиш Кодекси билан тартибга солинган. Россия Федерацияси ва Беларусь Республикасида ушбу Кодексни ишлаб чиқишда фаол ишлар олиб борилмоқда.

Кодекс суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этишда вужудга келадиган муносабатларни тартибга солади, шунингдек, Кодексда мажбурий ижро этишда юзага келадиган низо ва зиддиятларни ҳал этиш тартибинини ёритиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Ҳозирги кунда муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев топшириғига кўра, суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ўз вақтида сифатли ижро этишнинг самарали механизмларини жорий этиш, аҳолининг одил судловга ишончини янада мустаҳкамлаш мақсадида Ижро ишини юритиш тўғрисидаги кодексини лойиҳаси ишлаб чиқиш юзасидан ишлар олиб борилмоқда [5].

Кодекс лойиҳасида ижро иши юритишдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг асосий қоидалари, мазкур соҳадаги асосий ҳуқуқий институтлар ва ижро жараёни тартибга солинган бўлиб, мажбурий ижро этиш усуллари етакчи хорижий тажриба асосида такомиллаштирилди [14].

Ўйлаймизки, Ижро ишини юритиш тўғрисидаги кодексини қабул қилиниши муносабати билан ижро иши юритиш ҳуқуқининг мустақил соҳаси сифатида янада мустаҳкамланади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Коваленко Д. Беларусь Республикаси Адлия вазирлиги Мажбурий ижро этиш бош бошқармаси бошлиғи 2018 йил 10-13 октябрь кунларида Россия Федерацияси Сочи шаҳрида бўлиб ўтган 9-Халқаро илмий-амалий анжуманида берган маърузаси (Kovalenko D. The report given by the Head of the General Department of Enforcement of the Ministry of Justice of the Republic of Belarus at the 9th International Scientific and Practical Conference held in Sochi, Russian Federation on October 10-13, 2018);
2. Аҳмаджонов М.О. магис. дисс... “Суд қарорларини ижро этишдаги мавжуд муаммолар ва уларни бартараф этиш йўллари”. Тошкент-2014. Б-13. (Ahmadjanov M.O. magis. diss... "Existing problems in the execution of court decisions and ways to overcome them". Tashkent-2014. P-13)
3. Ўразалиев М.Қ. Ижро ишини юритиш ислох қилиниши – суд-ҳуқуқ соҳасида муҳим қадам.// “Ижро иши юритиш соҳасини янада такомиллаштириш масалалари: назария ва амалиёт уйғунлиги” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция мақолалар тўплами. 22.05.2019 й. Тошкент. Б-87; (Orazaliev M.Q. The reform of executive proceedings is an important step in the field of justice.// A collection of articles of the republican scientific and practical conference on the topic "Issues of further improvement of the field of executive proceedings: harmony of theory and practice". 22.05.2019 Tashkent. P-87)
4. Кудратходжаев Б.Б. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси директори. Ҳуқуқ ва бурч. 2020/№3. Б-11; (Kudratkhodjaev B.B. Director of the Enforcement Bureau under the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan. Right and duty. 2020/№3. P-11.);
5. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (National database of legislation) <https://www.lex.uz>;
6. Эсанова З.Н. ю.ф.д., проф. Суд қарорлари ижроси//Суд ҳужжатларини мажбурий ижро этишда медиациянинг ўрни (миллий ва хорижий тажриба таҳлили). Тошкент. 2019. Б-16; (Esanova Z.N. Ph.D., prof. Execution of court decisions//The role of mediation in compulsory execution of court documents (analysis of national and foreign experience). Tashkent. 2019. P-16)
7. Шакарян М.С., Сергун А.К. К вопросу о теории «юридической процессуальной формы»//Труды ВЮЗИ: Проблемы соотношения материального и процессуального права. – М., 2010. – С. 61-86.; Зайцев “И.М., Рассакхатская Н.А. Гражданская процессуальная форма: понятие, содержание и значение//Государство и право.-Москва, 2012. –№2. – С. 8; (Shakaryan M.S., Sergun A.K. Question about the theory of "juridical procedural form" - М., 2010. - P. 61-86.; Zaitsev "I.M., Rassakhatskaya N.A. Civil procedural form: concept, content and meaning//Gosudarstvo i pravo.-Moscow, 2012. -#2. - P. 8;)
8. Уразбаев Д. Адлия вазирлиги Жиноий, маъмурий ва ижтимоий қонунчилик бошқармаси бўлими бошлиғи. Ҳуқуқ ва бурч. №12/2020. Б-10 (Urazbaev D. Head of the Department of Criminal, Administrative and Social Legislation of the Ministry of Justice. Right and duty. № 12/2020. P-10);
9. Довлетов Ш.А. Мажбурий ижро бюроси ва унинг ҳуқуқий мақомини такомиллаштириш масалалари// Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислох қилишнинг устувор йўналишлари (мақолалар тўплами) Тошкент -2019. Б.304-310 (Dovletov Sh.A. Issues of improving the enforcement bureau and its legal status// Priorities of ensuring the rule of law and further reforming the judicial system (a collection of articles). Tashkent-2019. P.304-310);
10. Холбаев С.Б. Ўзбекистонда суд қарорлари ижроси билан боғлиқ қонунчиликни янада такомиллаштиришга оид айрим масалалар// Қонун устқворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислох қилишнинг устувор йўналишлари (мақолалар тўплами) II-жилд. Тошкент-2020.Б-96 (Holbaev S.B. Some issues related to the further improvement of the legislation related to the execution of court decisions in Uzbekistan// Priorities of ensuring

- the rule of law and further reforming the judicial system (a collection of articles) Tashkent-2020.P-96);
11. Холбаев С.Б. “Ўзбекистонда суд қарорлари ижроси билан боғлиқ қонунчиликни янада такомиллаштиришга оид айрим масалалар”//“Ижро иши юритиш соҳасини янада такомиллаштириш масалалари: назария ва амалиёт уйғунлиги” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция мақолалар тўплами. 22.05.2019 й. Тошкент. Б-26 (Holbaev S.B. "Some issues related to the further improvement of the legislation related to the execution of court decisions in Uzbekistan"//“Issues of further improvement of the field of executive proceedings: harmony of theory and practice” is a collection of articles of the republican scientific and practical conference. 22.05.2019 Tashkent. P-26);
 12. Кодекс Эстонской Республики "Об исполнительном производстве". 20.04.2005 года. (ред. от 22.02.2007) (Электронный ресурс) (Code of the Republic of Estonia "On Enforcement Proceedings". April 20, 2005. (as amended on February 22, 2007) (Electronic resource);
 13. Исполнительный кодекс Республики Молдова. 24.12.2004 г. (Электронный ресурс) (Executive Code of the Republic of Moldova. December 24, 2004 (Electronic resource);
 14. www.kun.uz/news/2020

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАҲСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000